

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Turg'unov Sobitxon
Toshpo'latovich
Pedagogika fanlari doktori,
professor

Mas'ul muharrir

Rasulov A'zamjon Avazjonovich
Texnika fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Imomov Otabek
Normirzayevich
Biologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek Nozimjon
o'g'li

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ"

2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

**01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)**

02.00.00-Kimyo fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

**13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)**

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari:

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boytilloyev Dilmurod Axmataliyevich, fizika-matematika fanlari nomzodi, katta ilmiy
xodim
Baymatov Paziljon Jamoldinovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent
Inoyatov Shukurillo Turg'unboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xolboyev Azamat G'anisherjon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxammadaliyev Muxtor Tursunmuxammad o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori

Kimyo fanlari:

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Xolmatov Dilshod Sottorjonovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Tulqinjon Abdusattor o'g'li, texnika fanlari nomzodi, dotsent
Muradov Murod Toxirjonovich, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Abdullayev Olim Gulamjanovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jo'rayev Sherali Umarjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejvaliyevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi

08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni

1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2025-3-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2025-yil
18-martdagi 3-sonli yig‘ilishida
muhokama qilinib, ilmiy
to‘plam sifatida chop etishga
tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 3).

Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma‘lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**
journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Iqtisodiyot fanlari

Mahmudov Bahriddin Jo‘rayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinov, siyosiy fanlari doktori, professor
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
G‘apparov Elyorjon Otabekovich, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Muydinova Moxira Mukumjanovna, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Jafarov Botir Sattarovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sadikov Zoxid Yaqubjanovich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Karimova Farida Isakovna, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Otabek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Nazarov Abdug‘affor Abdujabborovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Mirzaaxmedov Xamidullo Saydamatovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Soliyev Iqboljon Raxmonberdiyevich, geologiya-minerologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, PhD

Pedagogika fanlari

Asqarova O‘g‘iloy Mamashakirovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Xujamberdiyeva Shaxnoza Kupaysinovana, pedagogika fanlari doktori, professor
Muminova Dilafro‘z Akbaraliyevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Ismoilov Turobjon Umirzaqovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Madaminov Baxodir Sharifjonovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Sarimsakova Dilafuz Muhammadjonovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Axmedov Bexzod Madaminjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-3]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

09.00.00-FALSAFA
journal.namdu.uz
PHILOSOPHICAL

G'afarova Gulchehra G'ulamjanovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori,
falsafa fanlari doktori
gafforovagulchehra3@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4663-8571>

YOSHLAR SUBMADANIYATI FENOMENI: FALSAFIY TAHLIL

Annotatsiya: Submadaniyat - bu guruhni jamiyatning aksariyat qismidan ajratib turadigan meyorlar va qadriyatlar tizimi. Submadaniyat bu hukmron madaniyatdan farq qiluvchi yoki ushbu madaniyatga (aksil madaniyat) dushman bo'lgan guruh yoki sinf madaniyatini tavsiflovchi tushuncha. Ushbu maqolada submadaniyat tushunchasining mazmun-mohiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari, ko'rinishlari hamda uni keltirib chiqaruvchi omillar, yoshlar submadaniyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, madaniyat, submadaniyat, kvadrober, milliy madaniyat, qadriyatlar, fenomen, jamiyat, omil, ma'naviyat.

Гаффарова Гулчехра Гуламжановна

Чирчикский государственный педагогический университет
профессор, доктор философских наук

ФЕНОМЕН МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Субкультура – это система норм и ценностей, отделяющая группу от большей части общества. Субкультура – это понятие, описывающее культуру группы или класса, которая отличается от доминирующей культуры или враждебна ей (контркультура). В данной статье раскрывается сущность понятия субкультура, ее характеристики, проявления, а также факторы, вызывающие ее, молодежная субкультура.

Ключевые слова: молодежь, культура, субкультура, квадробер, национальная культура, ценности, явление, общество, фактор, духовность.

Gaffarova Gulchekhra Gulamzhanovna

Chirchik State Pedagogical University
Professor, Doctor of Philosophy (DSc)

THE PHENOMENON OF YOUTH SUBCULTURE: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Annotation. Subculture is a system of norms and values that separates a group from the majority of society. Subculture is a concept that describes the culture of a group or class that is different from the dominant culture or hostile to it (counterculture). This article reveals the essence of the concept of subculture, its characteristics, manifestations, as well as the factors that cause it, youth subculture.

Key words: youth, culture, subculture, quadrober, national culture, values, phenomenon, society, factor, spirituality.

Kirish.

Barchamizga yaxshi ma'lumki, har bir davlatning barqaror taraqqiyoti hamda rivojlanishi inson omiliga, xususan, yosh avlodning ilmiy, ijodiy va ma'naviy salohiyatiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, aholisining katta qismini yoshlar tashkil etuvchi mamlakatimizda yoshlar siyosati samaradorligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Darhaqiqat, bugungi

kunda dunyoning geosiyosiy manzarasi tezlik bilan o'zgarib, turli madaniyatlar, mafkuralarning qarama-qarshiligi kuchayib borayotganligi, globallashuv sharoitida milliy madaniyatga va an'anaviy qadriyatlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'lami ortib borayotganligi fonida aholining yangiliklarga eng ko'p moyil qatlami – yoshlar ongi va tafakkuriga, faoliyatida salbiy jihatlarni namoyon etadigan yot g'oya va madaniyatlar kirib kelishi kuzatilmoqda. Ushbu jihatlarni "submadaniyat" yoki "yoshlar submadaniyati" tushunchalari orqali tahlil qilish

masalaning mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

1945 yilda sotsiolog A. Li "submadaniyat" atamasini ilmiy muomalada qo'llagan [11] bo'lsa, 1947 yilda M. Gordon atamani shaxsning shakllanishi va hayotiga ta'sir qiluvchi omillar to'plamini ifodalash uchun qo'llashni taklif qildi. YA'ni, "submadaniyat - bu individual ijtimoiy sharoitlar, masalan, sinfiy maqom, etnik kelib chiqishi, mintaqasi, shuningdek, qishloq yoki diniy birlik, mahalliy va diniy ta'sirga ega bo'lgan milliy madaniyatning bo'linishi shaxs bo'yicha" [12, 40].

Tadqiqotchilar submadaniyatlar paydo bo'lishining turli etiologiyalarini, ularning xususiyatlarini aniqladilar. D.Dauns "jamiyatning ijtimoiy va madaniy ehtiyojlariga ijobiy munosabat sifatida yuzaga keladigan submadaniyatlarni (professional) va mavjud ijtimoiy tuzilishga va jamiyatdagi hukmron madaniyatga salbiy munosabatda bo'lgan submadaniyatlarni (delikvent va ayrim yoshlar submadaniyatlari) ajratadi" [13, 4-5].

Birmingem markazining bitiruvchisi va ilmiy xodimi D. Xebdijning "Subculture: The Meaning of Style" ("Submadaniyat: uslubning ma'nosi") nomli kitobida submadaniyat tushunchasi quyidagicha fikr bildiradi: "Biz submadaniyatga qiziqamiz - o'sha ikkilamchi guruhlarning o'z-o'zini ifoda etish shakllari va marosimlari tedlar, modalar va rokerlar, skinxedlar va pankolar - ba'zan rad etadilar, keyin qoralaydilar, keyin kanonizatsiya qilishadi; turli hollarda ular jamoat tartibiga tahdid sifatida yoki zararsiz masxaraboz sifatida ko'riladi" [14, 2].

Maqolani tayyorlashda tarixiylik, tanqidiylik, tizimli metodlardan foydalanildi.

Natijalar.

Ijtimoiy fanlar adabiyotlarida yoshlar submadaniyatning turli ta'riflarini taklif qiladi. Mavzu bo'yicha mutaxassislar ushbu ijtimoiy hodisaning kelib chiqishi va tabiatini tushuntirishga harakat qilishgan. "Submadaniyatga mansublik yoshlarga o'z ideallarini ifoda etish va ular uchun kurashish imkonini beradi. Ba'zida yoshlar submadaniyatlari o'zlarining patologik xulq-atvori orqali idrok etiladi, bu esa submadaniyat populyatsiyalarining to'g'ri tasviriga soya soladi" [15, 72-73].

E.L. Omelchenkning ta'kidlashicha, "submadaniyat yoshlar va ularning tadqiqotchilarining ajoyib kashfiyotidir" [8].

Y.E. Milyutin "yoshlar madaniyati" va "submadaniyat" tushunchalarini aniqlab, ta'kidlaydi: "Yoshlar madaniyatiga kelsak, sotsiologik adabiyotlarda u subkultura sifatida tasdiqlangan, ya'ni madaniyatning yaxlit shakllanishining nisbatan mustaqil qismi bo'lib, u juda xilma-xil shakllarda namoyon bo'ladi: tashqi ko'rinish, kiyim-kechak, xulq-atvor, qadriyatlar, til (jumladan, jargon) va boshqalar [7, 163].

SH.B. Rashidova "submadaniyat", "yoshlar submadaniyat" tushunchalari va ularning yoshlar ongiga ta'siri" ni tahlil etgan [9].

G.G'affarova va O.Eshpo'latov maqolalarida submadaniyat tushunchasining mazmun-mohiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari, ko'rinishlari hamda uni keltirib chiqaruvchi omillar hamda submadaniyatning zamonaviy ko'rinishlaridan bo'lgan kvadroberlarning xususiyatlari falsafiy tahlil etilgan [3].

Muhokama.

Bugun "submadaniyat" atamasini talqin qilishning keng va tor ma'noda qo'llanilishi mavjudligi haqida gapirishimiz mumkin. Keng ma'noda, "submadaniyat" - bu milliy madaniyat ichida ajralib turadigan va odatda ma'lum bir ijtimoiy xususiyatlar bilan birlashtirilgan har qanday guruhning madaniy xususiyatlari: etnik kelib chiqishi (AQShdagi o'zbek muhojirlari, Rossiyada yashovchi mahalliy xalqlar), din (protestant jamiyatidagi katolik yoki pravoslav xristianlar), kasb (shifokorlar, harbiylar, uchuvchilar yoki boshqalar).

Xo'sh submadaniyat o'zi nima? Submadaniyat (subculture) — bu jamiyatning umumiy madaniyatidan farq qiluvchi, muayyan ijtimoiy guruh, qatlam yoki jamoa tomonidan yaratilgan o'ziga xos madaniy qadriyatlar, odatlar va urf-odatlar to'plamidir [2].

Submadaniyat (lotincha sub - «ostida» va cultura - «madaniyat»), shuningdek, submadaniyat sotsiologiya, antropologiya va madaniyatshunoslikdagi atama bo'lib, jamiyat madaniyatining o'zining xulq-atvori bilan hukmron ko'pchilikdan farq qiladigan qismini bildiradi [10]. Shu bilan birga bu ma'lum bir vaqtda jamiyatning turmush tarzi, urf-odatlar va bilimlari majmuini anglatadi. Umuman olganda, submadaniyatlarga o'ziga xos did, munosabat, ramzlar, kiyinish usullari va til ko'nikmalari kiradi, bu ularni aniqlaydi va shu bilan birga ular a'zo bo'lgan jamiyat a'zolaridan ajralib turadi. Ko'pgina hollarda, ularning qarashlari gegemonlik madaniyati g'oyalari va qadriyatlariga qarshi turishni anglatadi.

Darhaqiqat, submadaniyat o'zining qadriyatlar tizimi, tili, xulq-atvori, kiyim-kechak va boshqa jihatlari bilan hukmron madaniyatdan farq qilishi mumkin. Shu bilan birga milliy, demografik, kasbiy, geografik va boshqa asoslarda shakllanadigan submadaniyatlar mavjud. Jumladan, submadaniyatlar lingvistik meyordan o'z shevasi bilan farq qiluvchi etnik jamoalar tomonidan shakllantiriladi. Yana bir misol - yoshlar submadaniyati.

Yoshlar submadaniyati fenomenini dunyoqarash nuqtai nazaridan tushunishga urinishlar nisbatan yaqinda amalga oshirildi. Uzoq vaqt davomida mahalliy falsafa fanida yoshlar submadaniyati muammosi odatdagi madaniy meyorlarga to'g'ri kelmaydigan, gedonizm istagi bilan ajralib turadigan deviant xatti-harakatlar sifatida qaraldi. Ushbu xulosa bizga yoshlar submadaniyatiga xos bo'lgan qadriyatlarining ma'nosi haqida xulosa chiqarishga imkon berdi: birinchidan, mehnatdan ko'ra dam olish

madaniyati ekanligi; ikkinchidan, uning doirasida ijtimoiy munosabatlar oila yoki alohida do'stlar atrofida emas, balki teng huquqli guruhlar atrofida tashkil etiladi.

Submadaniyat asosiy madaniyatdan chetga chiqmaydi, lekin unda o'ziga xoslik, ya'ni o'zgacha qoidalar, xatti-harakatlar va dunyoqarash shakllanadi. YA'ni, bu geografik jihatdan emas, balki boshqa sabablarga ko'ra birlashgan odamlar birlashmasi: qiziqishlar, sevimli mashg'ulotlar, dunyoqarash va boshqalar. Submadaniyat (yoki subkultura) tushunchasi ijtimoiy fanlarda jamiyat ichida alohida qoidalar, qadriyatlar, urf-odatlar yoki turmush tarzi orqali boshqalardan farqlanuvchi kichik guruhlar yoki jamoalarni tavsiflash uchun ishlatiladi.

Submadaniyatlarning kelib chiqishi turli ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillarga bog'liq bo'lib, ular tarixiy jarayonlar, modernizatsiya, texnologiyalar rivoji va ijtimoiy o'zgarishlar ta'sirida shakllanadi. Submadaniyatlar ko'pincha yoshlar, etnik guruhlar yoki muayyan ijtimoiy qatlamlar tomonidan shakllanadi. Masalan, rok musiqasi ixlosmandlari orasida paydo bo'lgan submadaniyat yoki hip-hop madaniyati misolida ko'rishimiz mumkin. Bu submadaniyatlar o'zlarining musiqiy uslublari, kiyim-kechaklari, so'zlashuv uslublari va boshqa madaniy elementlari bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda "submadaniyat" so'zidan foydalanish doirasi keng: u ilmiy adabiyotlarda (falsafa, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya) atama hisoblanadi; amaliy yordam vositalarida (pedagogika) foydalaniladi; yoshlar hamjamiyatlarining o'z taqdirini o'zi belgilashning asosiy elementi sifatida ishlaydi. Ilmiy adabiyotda, o'rganish obyekti va muallifning ushbu atamani shaxsiy tushunishiga qarab, submadaniyatning ayrim jihatlari birinchi o'ringa chiqadi.

Ta'kidlash kerakki, ilmiy adabiyotlarda yoshlar submadaniyati deganda umumiy turmush tarzi, xulq-atvori, guruh meyorlari, qadriyatlar va stereotiplariga ega bo'lgan ma'lum bir yosh avlod madaniyati tushuniladi. Xo'sh, "yoshlar submadaniyati" tushunchasining mohiyati nimada? Submadaniyatlarning paydo bo'lishi va faoliyatining sabablari va omillari qanday? Yoshlar submadaniyatining asosiy xususiyatlari va turlari qanday?

Yuqorida ta'kidlanganidek, submadaniyat bu guruhni jamiyatning aksariyat qismidan ajratib turadigan meyorlar va qadriyatlar tizimi. Shuningdek, "submadaniyat - bu hukmron madaniyatdan farq qiladigan yoki ushbu madaniyatga (aksil madaniyat) dushman bo'lgan guruh yoki sinf madaniyatini tavsiflovchi tushuncha" [1].

"Yoshlar submadaniyati" atamasini etnograflar, tarixchilar va psixologlar (M.Breyk, D.Dauns, V.Labov, R.Shvendter va boshqalar) tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi. Tadqiqotchi P.S. Gurevich yoshlar submadaniyati haqidagi tahlillarida ta'kidlashicha, "biz uchun asosiy ahamiyatga ega bo'lgan narsa shundaki, uning submadaniyat hukmron madaniyat doirasidagi suveren

yaxlit shakllanishdir. Madaniyatning submadaniyat shakllari ma'lum darajada avtonom, yopiq va hukmron madaniyatni almashtirishga, uni berilgan narsa sifatida siqib chiqarishga da'vo qilmaydi" [6].

Yoshlar submadaniyati yosh avlodning o'zini namoyon qilish, jamiyatda o'zini o'zi tasdiqlash ehtiyojlari va u yoki bu sabablarga ko'ra ularni qondirishning mumkin emasligidan kelib chiqadi.

M.Breyk va R.Shvendter fikricha, submadaniyat deganda "odamlarni tashkil etishning maxsus shakli (ko'pincha yoshlar) - u urf-odatlar, meyorlari, qadriyatlar va hatto institutlari bilan ajralib turadigan, uning tashuvchilarining turmush tarzi va tafakkurini belgilab beruvchi hukmron madaniyat doirasidagi avtonom yaxlit shakllanish" tushuniladi. Shuningdek, "jamiyatning jinoiy qatlami madaniyati sifatida faoliyat yurituvchi an'anaviy madaniyatning salbiy talqin qilingan ayrim meyoriy qadriyatlar to'plami (delikvent submadaniyati); o'ziga xos mafkuraviy rangga ega bo'lgan professional tafakkur tomonidan o'zgartirilgan an'anaviy madaniyat qadriyatlar tizimi" [5]. Darhaqiqat, ijtimoiy tabaqalanish va mehnat taqsimotiga asoslangan zamonaviy jamiyat bir-biri bilan har xil, shu jumladan qarama-qarshi munosabatlarda bo'lgan turli xil submadaniyatlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Aytish mumkinki, submadaniyatlar ko'pincha o'zaro aloqada bo'lib, katta madaniyat bilan ham integratsiyalashadi, lekin shu bilan birga o'zining individual xususiyatlarini saqlab qolishga harakat qiladi. Bunday jarayonlar ijtimoiy dinamikalar, identiklik va madaniy o'zgarishlar nuqtai nazaridan qiziqarli tadqiqot mavzusi hisoblanadi.

Aksariyat ko'pchilik zamonaviy submadaniyatlar bu yoshlardir va ular jamiyatda hukmron bo'lgan madaniyatni, uning meyorlari, stereotiplari va qadriyatlarini rad etishiga asoslangan. Bu rad etish o'ziga xos ko'rinish, o'zini tutish, mashhur bo'lmagan musiqaga bo'lgan ishtiyoq bilan namoyon bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, yoshlar jamiyat tomonidan o'rnatilgan madaniy meyorlardan himoyalangan va o'z dunyosi haqida o'z tushunchalarini topishga, o'z qoidalari va qadriyatlarini shakllantirishga harakat qilmoqda.

Boshqa barcha ijtimoiy hodisalar singari, submadaniyatlarning paydo bo'lishining ham o'ziga xos sabablari bor. Bu, birinchi navbatda, jamiyatda rivojlanayotgan qarama-qarshiliklar, bu esa, o'z navbatida, jamiyatning ilmiy-texnik, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy jihatlari bo'yicha tez va notekis rivojlanishining natijasidir. Yoshlar va o'smirlar bu qarama-qarshiliklarni kuchliroq his qiladilar, lekin hayotiy tajriba yo'qligi sababli ularni shakllantira olmaydilar hamda jamiyatda nimani va qanday o'zgartirish mumkinligini bilishmaydi.

Yoshlarning o'ziga xos energiyasi va maksimalizmi tufayli ularning noroziligini bildirish shakli ba'zan haddan tashqari, buzg'unchi va kuchli antisotsial xarakterga ega

bo'ladi. Inson yosh, baquvvat va sog'lom bo'lsada, uning e'tiborini asosan atrofdagi hodisalar va narsalar egallaydi. Biroq, "submadaniyatning ta'siri jamiyatda zudlik bilan o'zgarishlarga olib kelmasa ham, kelajakda hayotimizning turli tomonlariga - madaniyat, moda, xulq-atvor tendensiyalari, dunyo va o'zimiz bilan munosabatlarga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bu bizning ongimizda ma'lum bir davr yoki hatto butun bir davr haqidagi tasavvurni shakllantiradi" [4].

Xulosa.

Umuman olganda, yoshlar submadaniyati (hippilar, metallxedlar, rokerlar, baykerlar, skinxedlar va boshqalar) umumiy qabul qilingan meyorlardan chetga chiqadigan xatti-harakatlarga moyil bo'lib, deyarli har doim ijtimoiy tartibsizlik elementlarini o'z ichiga oladi. Agar yoshlar o'zlariga kerakli bo'lgan javoblarni oiladan, jamiyatdan olishning iloji bo'lmasa, o'smirlar har qanday muammolarga yechimni haqiqiy dunyodan emas turli yot o'yinlardan va xayolot dunyosidan olishga harakat qiladilar. Bolani xayoliy dunyoga kirishga majbur qiladigan tipik muammolar: oiladagi muammolar, otanalarning ajralishi yoki ulardan birining o'limi,

tengdoshlari va o'qituvchilari bilan muammolar, bezorilik. O'smirlar ko'pincha do'st topish yoki muammolarni hal qilish uchun submadaniyatlarga kirishadi.

Shunday qilib, yoshlar submadaniyati, bir tomondan, yoshlarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishdagi ijtimoiy-madaniy faoliyati natijasi, ikkinchi tomondan, normalar va qadriyatlar, xatti-harakatlar qoidalari, kiyim, musiqa uslubi va boshqalar bilan birlashtirilgan maxsus tengdoshlar guruhlarini shakllantirishga olib keladigan mavjud ijtimoiy tuzumga qarshi norozilik ifodasi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Jamiyatning ijtimoiy qarama-qarshiliklari bevosita yoshlar muhitida aks etadi. Yoshlarning turli submadaniyatlari paydo bo'lishining asosiy sababi ijtimoiy munosabatlar va ko'rsatmalarning o'zgarishiga, qadriyatlarining qayta baholanishiga va meyoriy qiymat asoslarining yo'qolishiga olib keladigan tizimli inqirozdir. Submadaniyatlarining rivojlanishi, kengayishi va faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillar orasida quyidagilar ajralib turadi: ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlik, an'anaviy qadriyatlar afzalliklari va ularning zamonaviy talqinlari hamda baholashlarining paradoksal kombinatsiyasiga olib keldi.

Adabiyotlar.

1. Аминова В.А. К вопросу о термине "субкультура" // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-termine-subkultura> (дата обращения: 01.03.2025).
2. Erkayev A. "Ma'naviyatshunoslik". I-jild. Ma'naviyat ontologiyasi va fenomenologiyasi. Monografiya. - Tohskent: Ma'naviyat, 2018.
3. G'affarova G., Eshpo'latov O. Submadaniyat tushunchasining falsafiy tahlili: "Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Qo'qon, 2024. -B.488-491.
4. Глушкова О.М. Теоретические аспекты анализа субкультуры // Архитектон: известия вузов. 2009. № 26. 2013.
5. Громов А.В., Кузин О.С. Неформаль: кто есть кто? М.: Мысль, 1990.
6. Гуревич, П. С. Культурология / П. С. Гуревич. - М. : Гардарини, 2003. - 153 с.
7. Милютин Ю.Е. Размышление о вербальном языке молодежной культуры // Введение в культурологию: Курс лекций / Под ред. Ю.Н. Солониной, Е.Г. Соколова. СПб., 2003. С. 163.
8. Омельченко Е.Л. Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца XX века: кто кого? // Неприкосновенный запас. 2004. № 4 (36). URL: <http://www.regioncentre.ru/resources/articles/article3/> (дата обращения: 06.12.2024).
9. Рашидова Ш.Б. Субмданиятлар ва уларнинг ёшлар онгига таъсири // Academic research in educational sciences. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/submadaniyatlar-va-ularning-yoshlar-ongiga-tasiri> (дата обращения: 01.03.2025).
10. Субкультура // Энциклопедия социологии / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н.Соколова, О.В. Терещенко. - Минск: Книжный Дом, 2003. - 1312 с.
11. Lee A. Levels of Culture as Levels of Social Generalization // American Sociological Review. 1945. N 10. P. 125-143
12. Gordon M. The Concept of the Sub-culture and Its Application // Social Forces. 1947. 26 October. P.40.
13. Downes D. The Delinquent Solution: A Study in Subcultural Theory. L., 1966. P. 4-5
14. Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style. L., 1984. P. 2.
15. Bąk T. Młodzież a subkultury w realiach polskiego społeczeństwa // Kultura polska. Kierunki i dynamika zmian. - Warszawa, 2009. -pp.71-85.
16. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(2), 13-17.

Maxmudxo'ja Behbudiy millatimizning ma'rifatparvar jonkuyari.	
A.Yuldashev.....	315
Ishsizlikning ijtimoiy oqibatlari va uni bartaraf etishning ayrim jihatlari.	
U.Muxtarov.....	318
O'zbekiston hududiga yahudiylik dinining va diniy tashkilotlarining kirib kelishi.	
M.Abdullayeva.....	323
Роль и место исторических дисциплин в формировании чувства патриотизма и национального самосознания молодежи Узбекистана.	
Р.Файзуллаева, М.Меликова	327
Yoshlar submadaniyati fenomeni: falsafiy tahlil.	
G.G'affarova.....	331
Axloqning qadriyatlarga yo'naltirish vazifasi.	
L.Muxamedjanova.....	335
Jaloliddin Rumiyning ontologik-gnoseologik qarashlari.	
J.Samadov.....	339
Imom Buxoriy ma'naviy merosidagi umuminsoniy qadriyatlarning axloqiy-tarbiyaviy ahamiyati.	
D.Gulamova.....	342
Yangi bilimlar shakllanishi natijasida faoliyat bilan bog'liq miqdor va sifat o'zgarishlari.	
M.Xidirov.....	346
The impact of globalization processes on the transformation of spiritual values.	
M.Melikova.....	350
O'zbekiston ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tamoyillari.	
A.Jurayev.....	354
Mumtoz shoirlar ijodida aksiologik qarashlar.	
M.Ahrorova.....	357
Rahbarlik va boshqaruv salohiyati.	
I.Arzimatova.....	360
Noqonuniy nikohlar va ularning ijtimoiy oqibatlari.	
O.Dovranova.....	364
Din va axloq o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari.	
O.Ergashev.....	370
Askiya va qiziqchilik san'atining barkamol avlod tarbiyasidagi ijtimoiy-ma'naviy zaruriyati.	
Z.Kimsanboyeva.....	375
Kibertaxdidlar davrida ijtimoiy immunitet: nazariy yondashuvlar va amaliy choralar.	
B.Evatrov.....	378
Mahalla boshqaruvida kam ta'minlangan oilalar bilan ishlashni tashkil etish va ijtimoiy ish samaradorligini oshirish.	
F.Mamatqulova.....	381
Huquq falsafasida huquqiy ong tushunchasining talqini.	
M.Normatova.....	384
Global muammolar davrida ta'lim muhitida yoshlar dunyoqarashida milliy manfaatlar muxim omili.	
N.Axmadiyev.....	387
Barqaror rivojlanish tamoyillarining ijtimoiy – falsafiy tahlili.	
S.Rahmonova.....	390
"Din" so'zi ekvivalenti ma'nolari tahlili.	
B.Ro'zaliev.....	395
Taraqqiyot strategiyasida oila institutining o'rni va roli.	
O.G'ulomjonov.....	403
Ijtimoiy rivojlanishning ijtimoiy va madaniy asoslari.	
T.Xoijiyev.....	406
O'zbekistonda yoshlar ishini tashkil etishda ma'naviy-mafkuraviy mexanizmlarni takomillashrtirish usullari.	
A.Xolmaxmatov.....	413
Jamiyat transformatsiyalashuvi va ijtimoiy-madaniy texnologiyalar.	
S.Yuldashev.....	418
Mediatsiya haqidagi g'oyalar evolyutsiyasi va ularning paradigma sifatida ifodalanishi.	
B.Abdullayev.....	421
Bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining amaliy kompetensiyalarini shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'ziga xos jihatlari.	
E.Tursunaliyeva.....	425